

II

КОН

ГРЕС

ОФТАЛ

МОЛОГА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

**2nd CONGRESS of OPHTHALMOLOGISTS of REPUBLIC of SRPSKA
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
БАЊА ЛУКА, 1-3. јун 2017. - BANJA LUKA, 1st-3rd June, 2017**

ZBORNİK RADOVA I

**PROCEEDINGS BOOK
AND ABSTRACTS**

SAŽETAKA

površine oka u sklopu glaukoma, izbor odgovarajućih kapi često je ograničen u svakodnevnoj praksi. Opsta intencija je korištenje kapi bez konzervansa, a u nekim slučajevima mora se uraditi selektivna laser trabekuloplastika ili fistulizirajuća operacija. Kod pacijenata sa glaukomom i oboljenjima površine oka, pored efikasnog snižavanja intraokularnog pritiska, cilj terapije treba da bude poboljšanje količine i kvaliteta suznog filma i poboljšanja nalaza na površini oka.

Cljučne riječi: neželjeni efekti lokalne antiglaukomske terapije na površinu oka

Stečene abnormalnosti dužice udružene sa glaukomom

Vujica Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za očne bolesti KCS, Serbia

Dolika Vasović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Uvod: Stečene abnormalnosti dužice obuhvataju tri grupe bolesti: 1. stečeni ektropijum pigmentnog lista dužice, 2. ICE (iridokorneoendotelijalni) sindrom, 3. Iridoschisis. Stečeni ektropijum pigmentnog lista odlikuje se proliferacijom pigmentnog epitela dužice sa pupilarne ivice na prednju površinu dužice, disgenezom komornog ugla i glaukomom. ICE sindrom obuhvata grupu unilateralno ispoljenih i stečenih oboljenja kod mlađih osoba, koja se karakterišu različitim stepenom atrofije dužice, oštećenjem endotela rožnjače, prisustvom perifernih prednjih sinehija u komornom uglu i glaukomom. Sindrom obuhvata tri klinička oblika: 1. Progresivnu atrofiju dužice, 2. Chandler-ov sindrom i 3. Cogan-Rees-ov (Iris Nevus) sindrom. Iridoschisis je retko oboljenje dužice kod osoba starije životne dobi. Odlikuje se različitim stepenom atrofije dužice, uvek bilateralne ispoljenosti i separacijom površnih slojeva strome dužice tipično lokalizovanim u donjim kvadrantima oka. Oboljenje je u visokom procentu slučajeva udruženo sa angularnim glaukomom.

Cilj: Cilj je da se na našem bolesničkom materijalu utvrdi udruženosť stečenih abnormalnosti dužice sa glaukomom, efekat lokalne medikamentne terapije i potreba za hiruškim tretmanom u kontroli intraokularnog pritiska (IOP).

Metode: Pregledi pacijenata su obuhvatali biomikroskopski pregled, tonometriju, indirektnu gonioskopiju, ultrazvučnu biomikroskopiju, spekularnu mikroskopiju, kompjuterizovanu perimetriju, oftalmoskopiju, primenu Hajdelberg retinalne tomografije II i histološki pregled uzoraka iridektomije.

Rezultati: U grupi oboljenja stečenog ektropijuma pigmentnog lista praćena su 24 bolesnika koji su podeljeni u dve grupe: 1. prva grupa sa samostalno